

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КРЕМА ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ФИАЛКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (*VÍOLA ARVÉNSIS*)

Коблан Ж.Н., Алимова У.С

НАО "Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"

г. Алматы, Республика Казахстан,

тел.: +77479439703., +77023610145.,

e-mail: zhannur.koblan.03@gmail.com., earth_u.a_@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678830>

Аннотация: Фиалка обыкновенная (*Viola arvensis*) богата веществами, обладающими целебными свойствами, имеет большой опыт их применения в официальной и народной медицине. Кроме того, БАВ сырья этого растения также достаточны. Растение обладает противовоспалительными свойствами, что связано с наличием фармакологически активных эфирных масел и слизистых веществ. Кроме того, оказывает антисептическое действие на желудочно-кишечный тракт, мочегонное действие, усиливает секрецию бронхиальных желез и облегчает отхождение мокроты.

Ключевые слова: Фиалка обыкновенная, экстракт, флавоноиды, полисахариды, БАВ, крем для лица, жидкий экстракт, сухой экстракт, густой экстракт, эфирное масло.

Актуальность темы: Фиалка обыкновенная (*Viola arvensis*) богата активными веществами, обладающими целебными свойствами, имеет большой опыт их применения в официальной и народной медицине. Кроме того, запасы сырья этого растения также достаточны. Подготовка нового косметологического продукта на основе фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*) относится к числу актуальных вопросов и отвечает современным задачам фармацевтической науки.

Так, создание питательного, увлажняющего и смягчающего косметологического продукта для кожи лица с использованием современных технологических методов на основе экстракта фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*) является одним из актуальных вопросов в решении вопроса снижения зависимости фармацевтического рынка Республики Казахстан от импорта.

Цель исследования: Разработка технологии и состава крема с экстрактом фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*).

Методы исследования: Получить экстракт из сырья фиалки обыкновенной. Разработка технологии крема для лица с смягчающим, увлажняющим и противовоспалительным действием из полученного экстракта.

Результаты исследования: В настоящее время растет интерес к использованию и изучению лекарственных растений с широким спектром фармакологической активности. Группа БАВ способна проявлять антиоксидантные, антимикробные, противогрибковые, гепатопротекторные, иммуностимулирующие и гипотензивные свойства.

Было исследовано, что цветок и корень фиалки обыкновенной содержат полисахариды, аскорбиновую кислоту, салициловую кислоту, урсоловую кислоту, каротиноиды, флавоноиды, эфирное масло и алкалоиды.

Уровни основных соединений в фиалке обыкновенной в среднем составляют: общее количество флавоноидов 2,86 и 1,63%, рутин 1,15 и 0,57%, виолантина 0,80 и 0,82%, виоларвензина 0,75 и 0,20%, слизи 21,5 и 16,5%, калия 2,75 и 2,85% и соляной кислоты 0,11 и 0,09%. Сапонинов не обнаружено.

Из фиалки обыкновенной были извлечены жидкие, густые и сухие экстракты. Рассмотрены методы стандартизации полученных экстрактов и нормы активных

веществ. Перспективными являются направления совершенствования технологий сухих экстрактов, содержащих полисахариды и флавоноиды, которые, как было установлено, обеспечивают максимальную стабильность этих групп БАВ в процессе приготовления экстрактов.

Полисахариды, содержащиеся в растении, обеспечивают усиление секреции бронхиальных желез, обладают противовоспалительным, разжижающим и способствующим выделению мокроты и смягчающим кашель действием.

В корне фиалки обыкновенной содержится большое количество эфирных масел. В частности, метиловый эфир салициловой кислоты в количестве от 0,01 до 0,001%.

Как лекарственное растение фиалка также известна за рубежом. В Болгарии, например, используется как потогенное, противоревматическое и мягкое средство. В Колумбии фиалка лечит лихорадку, в Бразилии он широко используется для лечения респираторных заболеваний.

Помимо медицины, благодаря наличию других групп БАВ, фиалка широко используется в косметологии. Благодаря своим противовоспалительным, смягчающим свойствам экстракт этого растения часто рекомендуют в виде кремов, лосьонов и масок для лица и кожи головы.

Вывод: В настоящее время растет интерес к использованию и изучению лекарственных растений с широким спектром фармакологической активности. По результатам исследования подтверждено, что при применении препаратов, приготовленных из фиалки обыкновенной (*Viola arvensis*) противопоказаний не выявлено.

Список литературы:

1. Fraisse D, Carnat A, Carnat AP, Texier O, Elias R, Balansard G, Lamaison JL. Principaux constituants des parties aériennes fleuries de Pensée sauvage [Principal constituents from flowering aerial parts of wild pansy]. Ann Pharm Fr. 2001 Apr;59(2):119-24. French. PMID: 11320336.
2. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России г. Москва., Сохин Д.М., Боков Д.О., Рендюк Т.Д., Janulis V. «Современные аспекты разработки и стандартизации экстрактов на основе травы фиалки» 2-3б
3. Куркин В.А. Флавоноиды как биологически активные соединения лекарственных растений / В.А. Куркин, А.В. Куркина, Е.В. Авдеева // Фундаментальные исследования, 2013. – №. 11-9. – 1897-1901 б
4. Диссертация на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук., Мартынов Альберт Михайлович., «Перспективные виды рода Viola L. Флоры восточной Сибири, их фармакогностическое исследование и стандартизация» 31-32 б
5. Диссертация на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук., Мартынов Альберт Михайлович., «Перспективные виды рода Viola L. Флоры восточной Сибири, их фармакогностическое исследование и стандартизация» 31б
6. Курсовая работа по фармакогнозии., Витебск, 2012., Казицкий О.П., « Фиалка полевая и трехцветная и их медицинское применение»
7. Журнал «Косметика и Медицина». – М.,2019. - №2. 31-32б